

TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA SO‘Z TURKUMLARINI TEGGLASH AHAMIYATI VA ZARURATI

Abjalova Manzura Abdurashetovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

E-mail: abjalova.manzura@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1927-2669

Adilova Munojot Asrororovna

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: adilovamunojot@gmail.com

ORCID: 0009-0001-6599-6959

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109071>

Annotatsiya. Tabiiy tilni qayta ishlashda so‘z turkumlarini teglash morfologik tahlil bosqichining muhim jarayoni bo‘lib, matnlarning to‘g‘ri va mukammal morfologik hamda sintaktik tahlilini amalga oshirilishiga erishiladi, buning natijasida avtomatik tarjima, nutq sintezatori, nutqni tanish dasturi, semantik analizator kabi dasturiy ta‘minot va tizimlarning tizimli ishlashiga, til korpuslari, kompyuter lingvodidaktikasi ahamiyatining oshishiga olib keladi. So‘z turkumlarini teglash (rus tilida: частиречная разметка; ingliz tilida: Part of Speech Tagging / POS Tagging) ancha dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur maqolada ushbu jarayonning ahamiyati va uning bir qancha bosqichlar uchun zarurati xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: *tabiiy tilni qayta ishlash, NLP, so‘z turkumlari, teg, teglash, sun‘iy intellekt.*

Abstract. In natural language processing (NLP), tagging part of speeches is an important process of the morphological analysis stage, while correct and perfect morphological and syntactic analysis of texts is achieved, as a result of which programs such as automatic translation, speech synthesizer, speech recognition software, semantic analyzer are brought to systematic work, as a result of the importance of language corpora and computer linguodidactics are increasing. Part of Speech Tagging / POS Tagging is a very important issue. This article talks about the importance of this process and the need to carry it out in several stages.

Keywords: *Natural Language Processing (NLP), Part of Speech Tagging / POS Tagging, NLP, tag, tagging, artificial intelligence.*

Kirish. Tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing: keyingi o'rinlarda – NLP) ancha murakkab jarayon bo'lib, unda ijtimoiy tabiatga ega tilning barcha hodisalari, umumiy va xususiy jihatlari, istisnoli holatlari, fonetik, morfonologik, leksik, grammatik, semantik va hatto orfoepik xususiyatlarini e'tiborga olish zarur hisoblanadi. Sun'iy intellekt tizimini yaratishga bel bog'langan ayni damda matn birliklarini raqamli texnologiyalar orqali qayta ishlanishiga erishish muhim natija hisoblanadi [Abjalova, 2021:6]. NLPda leksik birliklar bilan ishlashning birlamchi va asosiy vazifasi so'z turkumlarini teglash hisoblanadi. Har bir so'z uchun turkumlarni teglash, NLP arsenalidagi asosiy vazifalardan biri bo'lib, tabiiy tildagi sintaktik va semantik tuzilmalarni tahlil qilish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

NLPda so'z turkumlarini teglash omillari quyidagilar bilan belgilanadi:

Morfologik tahlil – avtomatik morfologik tahlil, ya'ni so'zshakl tarkibini aniqlash, lingvodidaktika samaradorligini oshirish maqsadida so'zlarning turkumi aniq belgilanishi muhim sanaladi. Ma'lumki, o'zbek tilida o'n ikkita turkum bo'lib, ular quyidagicha guruhlanadi: mustaqil so'z turkumlari (ot, sifat, fe'l, ravish, son, olmosh), yordamchi so'z turkumlari (bog'lovchi, ko'makchi, yuklama), oraliq so'zlar (modal, taqlid, undov). Tilning ijtimoiy tabiati so'zlarning turli rollarga kirishishiga to'sqinlik qilmaydi va bu holat muayyan so'zning turkumi ko'chuvchanligini yuzaga keltiradi. So'z turkumlaridagi bunday ko'chish – konversiya hodisasi o'zbek tilshunosligida ham tadqiq etilgan [Eltazarov] bo'lib, bugungi kunda morfologik ko'chishning, asosan, quyidagi turlari ko'rsatiladi: 1) o'tlanish (substantivatsiya); 2) sifatlanish (adyektivatsiya); 3) sonlanish (numerilizatsiya); 4) olmoshlanish (pronominalizatsiya); 5) ravishlanish (adverbializatsiya); 6) fe'llanish (verbalizatsiya); 7) tasviriylanish (essivatsiya); 8) undovlanish (interyektivatsiya); 9) modallashish (modalyatsiya); 10) ko'makchilashish (postpozitionalizatsiya); 11) bog'lovchilansh (konyuktionalizatsiya); 12) yuklamalashish (partikulyatsiya). Masalan, konversiya yo'li bilan sifatga ko'chgan so'zlar quyidagilar: 1. Juft va takroriy otlar: *mosh-guruch, yo'l-yo'l, rang-barang, xilma-xil*. 2. O'zak holdagi fe'llar: *daydi, qari, och, chalkash, yanglish, tutash, aralash*. 3. Harakat nomi shaklidagi juft fe'l: *olmoq-solmoq*. 4. Yaqin (aniq) o'tgan zamondagi juft fe'llar va fe'lli birikmalar: *oldi-qochdi (gap), kuydi-pishdi (ayol), tug'di-bitdi (farzand), ichakuzdi (hangomalar), supraoqdi (o'g'il, ya'ni kenja o'g'il)*. 5. Takroriy olmosh: *manman*. 6. Takroriy son: *birdan-bir* [Nurmonov, Tursunov, Xolmurodov, Mahmudov]. So'zlar bir

turkumdan ikkinchi turkumga o'tganda mazkur so'zning grammatik mohiyati, qisman ma'nosi o'zgaradi. Shu bois NLPda har bir so'zga xos morfologik xususiyatlar e'tiborga olinishi zarur. Bunday jiddiy yondashuv avtomatik morfologik tahlil jarayonining samaradorligini oshiradi, ahamiyatli natijalar berishini kafolatlaydi.

Sintaktik tahlil – gapning grammatik tuzilishini tushunish uchun so'z turkumligini belgilash zarur. Har bir so'zning turkumi ramziy jihatdan belgilanishi – teglanishi natijasida gapning strukturasi dasturiy ta'minot yaxshi tushunadi. Ma'lumki, sintaksis grammatikaning ikkinchi bo'limi bo'lib, so'zlarning tobe bog'lanishi va gap tuzilishini o'rganadi. Gap bo'laklardan iborat. O'zbek tilida beshta gap bo'lagi mavjud: ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol. Gap modellari aynan ushbu bo'laklarning ishtiroki va gapdagi o'rni bilan shakllantiriladi. NLP uchun asosiy masala har bir gap bo'lagi qaysi so'z turkumlari ifodalanishini aniqlash hisoblanadi. Jumladan, o'zbek tilida ega to'qqizta turkum bilan ifodalanadi, qolgan uchta so'z turkumi so'zlashuv uslubidagina ega vazifasida keladi. NLPda sintaktik tahlil vazifasi ikkita: 1) gap strukturasi aniqlash, bunda inversiyaga yo'l qo'yilgan holatlar odatdagi (gap modeliga asosan) tartibga tiklanadi; 2) gap bo'laklarini belgilash amalga oshiriladi. Masalan,

1-rasm. Gapning sintaktik tahlili

Tildagi polifunksionallik morfologik tahlilda bo'lganidek, sintaktik tahlilda ham dolzarb muammolarni yuzaga keltiradi. Masalan, sifat turkumiga oid so'zlar ravish bajargan vazifalarda kelishi ham keng tarqalgan holatlardan. Sifat va ravishning leksik-semantik xususiyati "belgi"ni ifodalashi bilan aynanlikni yuzaga keltiradi, biroq sifat turg'un xarakterdagi belgini anglatsa, ravish jarayon xarakteridagi (adverbial) belgini ifodalashga xizmat qiladi. Ammo shunday so'zlar

borki, gapda u narsa-buyumning ham, harakatning ham belgisini ifodalab keladi. Masalan, *yaxshi kitob*, *yaxshi bajarmoq* kabi. Ammo bu holat konversiya hisoblanmaydi, sintaktik vazifa almashishi, xolos [Sulaymonova, Tojimatov], ya'ni sifat turkumiga oid yaxshi so'zining *yaxshi kitob* birikmasida sifatlovchi-aniqllovchi, *yaxshi bajarmoq* birikmasida esa hol (sifat bilan ifodalangan ravish holi) vazifasida kelgan. *Chiroyli yurmoq*, *qattiq kulmoq*, *achchiq gapirmoq* kabi misollarda ham sifat turkumidagi so'zlarning lug'aviy ma'nosi saqlanib qolgan bo'lib, sintaktik vazifasigina o'zgargan. Bunday vaziyatlar sintaktik tahlilda (ayniqsa, mashina tarjimasida) muammoni yuzaga keltirmasligi uchun NLPda har bir leksik birlik turkumi qat'iy tegga ega bo'lishi zarur.

Noaniqliklarni aniqlash – mazkur jarayonda ko'p ma'noli, omonim va polifunksional so'zlarning kontekstdagi semantikasi aniqlanadi [Abjalova, 2020; 2021]. Ushbu jarayonning to'g'ri va aniq bajarilishi, avvalo, har bir so'zning semantik tabiati morfologik jihatdan aniq teglanishini talab qiladi, keyingi muhim talab, kollokatsiyalar hisoblanadi (bu haqda keyinroq batafsil to'xtalamiz). Ma'lumki, muayyan omonim so'z, o'z o'rnida, ko'p ma'noli ham bo'lishi mumkin. Masalan, *achchiq* so'zi ikkita omograf hisoblanadi. 2-chizmada ko'rsatilganidek, ikkinchi *achchiq* omografi ko'pma'noli hisoblanadi. Bunday hollarda leksik birlikning so'z turkumi doirasida muayyan semantik kategoriya (leksik-semantik guruhi, semantik maydoni kabilar)ga mansubligi belgilanishida so'zning bir necha semantik maydonga mansubligiga ko'ra fasetli klassifikatsiya amalga oshiriladi (2-chizma). Mazkur tasnif yordamida kontekstda so'zning aniq semantikasi aniqlanishiga erishiladi.

2-chizma. 'achchiq' omonim so'zining semantik maydonga mansubligi fasetli klassifikatsiya ko'rinishida

Nomga ega obyektlarni aniqlash – NLPda NER (Named Entity Recognition) texnologiyasi mavjud bo'lib, uning vazifasi nomlarga ega obyektlar: shaxs,

muassasa, geoobyektlar, qisqartmali tashkilot nomlari, bayram nomi, firma va kompaniyalarni matndan topadi. Bunda faqat atoqli nomga tayanilmaydi, balki turdosh otlarga mansub soʻzlar ham eʼtiborga olinadi. Masalan, *Toshkent koʻchalari chiroy ochib bormoqda* gapidagi *koʻcha* soʻzi joy nomi ekanligi aniqlanadi. Aynan turdosh otlarning ham NER texnologiyasida ahamiyatli ekanligi soʻzlarning leksik-semantik ifodasiga koʻra tashkilot nomi, oʻrin-joy nomi, tashkilot, muassasa nomi, taʼlim maskani nomi kabi aniq semantik guruhlar boʻyicha teglanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, soʻz turkumlarini teglash NLPda muhim jarayon boʻlib, keying bosqichlarning toʻliq bajarilishiga asos boʻladi, matndagi soʻzlarning morfoloqik, sintaktik va semantik tahlilining mukammal bajarilishiga omil boʻladi. Asosiysi, nafaqat matnlar tahlili, balki mashina tarjimasini, matnlar generatsiyasi kabi dasturiy taʼminotlar algoritmlarining aniqroq va mukammal boʻlishi taʼminlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova M. Lingvistik dasturlar uchun omonimlarni tahlil qilish texnologiyasi // “Tilshunoslikdagi zamonaviy yoʻnalishlar: muammolar va yechimlar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy 1-onlayn konferensiya. – Andijon, 2020. – B. 666-668.

2. Abjalova M. Omonimiya va lingvistik tizimlarda omonimlarni farqlash usullari. // “Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural And Social Sciences (ORIENS). Vol.1, Issue 10. SJIF 2021-5.423. – pp. 1016-1021. www.oriens.uz ISSN 2181-1784.

3. Abjalova M., Elova D. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)da soʻz turkumlarini teglash masalasi. // Oʻzbekistonda til va madaniyat, – Toshkent: ToshDoʻTAU, 1/2021. – B. 6-20.

4. Tojimatov H. Tub sifatlar maʼnolarini illyustrativ reallashtirish. // Til va adabiyot taʼlimi, 2002. 5-son. 27-30 betlar.

5. Maḥmudov H. Ўзбек тилшунослигининг таракқиёти // Ўзбек тили ва адабиёти. 2001.4-сон. 5–7-бетлар.

6. Нурмонов А. Ўзбек тили назарий морфологиясининг асосий тамойиллари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1998. 2-сон. 7–10-бетлар.

7. Нурмонов А., Шаҳобиддинова Ш., Искандарова Ш., Набиева Д. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Морфология. Т.: Шарқ, 2001. 164 б.

8. Сулаймонова Г. “Яхши” сўзининг полифункционалиги. Тил ва адабиёт таълими. 2005, 6-сон. 24-25-бетлар.

9. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Олий ўқув юртлари филология факультетлари талабалари учун дарслик. – Т.: Ўзбекистон, 1992. – 339 б.

10. Холмуродов А. Креолизованные и некреолизованные подсистемы современного узбекского словообразования. Т.: Фан, 1989. –143 с.

11. Элтазаров Ж.Д. Ўзбек тилида сўз туркумлари парадигмасидаги ўзаро алоқа ва кўчиш ҳоллари. Монография. – Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, – 135 б.